

"في" ومعانيها في ديوان أمير المؤمنين محمد بلو إفادة الطالبين

Fi and its Meanings in the Anthology of Sultan Muhmmadu Bello "Ifadatu At-Talibeen"

*Dr. Aliyu Malami¹, Nuru Aliyu²

¹Department of Arabic Studies, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto Nigeria

²Sultan Muhammadu Maccido Institute for Qur'an and General Studies, Sokoto Nigeria

Submission Date: 30 Jan. 2023 | Published Date: 22 Feb. 2023

*Corresponding author: Dr. Aliyu Malami

Department of Arabic Studies, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto Nigeria

Abstract

ملخص:

تعدّ "في" من حروف الجر الثنائية، التي يكثر ورودها في الكلام العربي، وهي تأتي لمعان متنوعة تدرك وتفهم من سياق النص الذي وردت فيه. وقد استعمل السلطان محمد بلو بن الشيخ عثمان بن فودي هذه الأداة في ديوانه الموسوم "إفادة الطالبين" الذي المرحوم الوزير جنيد حوالي ثنتين وستين ومائتي مرة (262) موزعا إياها في دلالات مختلفة، لذا اقترح الباحثان هذا الموضوع مستقرين مواضع تلك الأداة في الديوان، معربين الجمل التي وردت فيها وذاكرين المعنى الذي تدل عليه حسب السياق.

الكلمات الإفتاتية: في، ديوان، أمير المؤمنين محمد بلو، إفادة الطالبين، الوزير جنيد.

المقدمة

التعريف بأمير المؤمنين محمد بلو:

نسبه:

هو محمد بن عثمان بن محمد بن صالح بن هارون بن محمد بن غرط بن جبّ بن محمد ثنوب بن أيوب بن ماسران بن أيوب بن موسى جكل.¹

ويلقب الأمير بـ (بلو) وهي كلمة فلانية بمعنى المعين والمساعد لأبيه وجماعة المسلمين، واشتهر بأمير المؤمنين² ويكنى بـ "أبي محمد وأبي علي"³.

وأمه حواء بنت العالم آدم الملقب غوطو وكانت من الصالحات القانتات الزاهدات، بنت حسنة بنت مود بن حواء بن مدينة بنت محمد باب بن عمر بن إسحاق بن ماسران رضي الله تعالى عنهم أجمعين.⁴

¹ أمير المؤمنين محمد بلو، نظم العوامل النحوية لمحي الدين (الإمام) بن محمد البركوي، تحقيق الدكتور أبو نظيفة، عبد الله محمد آدم، ص: 33

² محمد بلو بن عثمان بن فودي، إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور ص: 22

³ أمير المؤمنين محمد بلو، نظم العوامل النحوية لمحي الدين (الإمام) بن محمد البركوي، تحقيق الدكتور أبو نظيفة، عبد الله محمد آدم، ص: 39

ينتمي محمد بلو إلى قبيلة فلانية هاجرت من بلاد فوت تور إلى أن وصلت تدريجياً إلى غوبر إحدى ولايات هوسا حيث استقرت في طغل وولد الشيخ عثمان بن محمد فودي هناك.⁵ لقد امتد نسبه الشريف العريق إلى الصحابي الجليل عقبة بن عامر المجاهد الكبير الذي فتح البلاد الإفريقية زمن عمرو بن العاصي في مصر العربية.⁶

مولده ونشأته العلمية:

ولد أمير المؤمنين محمد بلو يوم الأربعاء في شهر ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائة بعد ألف من الهجرة النبوية (1195هـ) على صاحبها أفضل

الصلاة والسلام،⁷ الموافق سنة 1779م في بيت أمه حواء التي تلقب بـ(إنناً) فهو أول أولادها، وهم محمد بلو وأبو بكر وفاطمة وسودة وحنة.⁸

ونشأ محمد بلو في بيت أدب في بيت يحيطه العلم، وتحفه المعرفة ورأته الدعوة إلى العلم. وترعرع في بيئة علمية، كان العلم فيها مبذولاً وطلب العلم سنة شائعة وعادة متبعة، وفرص الحصول عليه متوافرة لديهم في شتى العلوم والمعارف، وتربى على يدي أبيه ثم لازم عمه عبدالله حضراً وسفراً، وتخلق بأخلاقه، وكان يتصفح أحوال الشيخ ويستمتع إلى مقاله وهو غلام حدث، وهذا من ما أتاح له أن ينشأ على سيرة حسنة، وبصيرة كاملة، وحالة حميدة من طلب العلم، والفهم، والفتنة، والإدراك التام.⁹

إسهامه في علم النحو:

أسهم أمير المؤمنين محمد بلو في علم النحو ولعب فيه دوراً كبيراً، إذ إنه عمد إلى كتاب نحوي منثور، وهو "العوامل النحوية" للإمام محي الدين البركوي فنظمه لإفادة القراء تسهيلاً لهم، علماً بأن المنظوم أسهل في الحفظ من المنثور فأصبح هذا المنظوم منتشراً ذا قيمة في أعين الدارسين والباحثين، وبخاصة أنه يتناول قضية أهمية في علم النحو العربي، وهي الحديث عن العامل النحوي، وقام بشرحه وتحقيقه الدكتور عبد الله محمد آدم أبو نظيفة سنة 1432م - 2011، وهو أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وتظهر عبقرية أمير المؤمنين محمد بلو من مطلع هذا المنظوم حيث أفاد القراء بموضوعه في الأبيات الأولى منه إذ قال:

الحمد لله الذي قد رفعاً ** سمك السما وقد بناها سبعا
وخفض الأرض التي دحاها ** وبالجبال فوقها أرساها
ونصب الوجود برهانا على ** وجوده الحاوي محاسن الحلى
يجزم من نظر في الأفاق ** بأنه الواحد بالإطلاق

⁴ بن ليم، عبد القادر بن عثمان، الإكتفاء لأهل التأسي والإقتداء، في بعض مناقب أمير المؤمنين محمد بلو، ص 4 طبع على نفقة الحاج محمد طن إغى ظامير يرو صكتوا - نيجيريا بدون التاريخ الطبع.

⁵ غلادنتي، شيخو أحمد سعيد، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ص 51

⁶ عبد الله بن فودي، تزيين الورقات، تحقيق عمر بن محمد بوي، توضيح الغامضات، ص: 14

⁷ الحاج محمد جنيد، ضبط الملتقطات ص: 24

⁸ وزير جنيد، كتاب النسب مخطوط بدار الوثائق التاريخية، تحت رقم الإيداع: 42/11/2:

AMSS Muhammadu Isa Talata Mafara, Daular Usmaniyya, Littafi na Farko Shafi na 154, 1419 1999, Published by Hudahuda Company Limited, Samaru Road Opposite Zangon Shanu, P.O. Box 964 Zaria.

⁹ محمد بلو، إنفاق الميسور في بلاد التكرور: ص: 21

سبحانه من ملك قد أعربا ** لكل ذي عقل سليم عجا

قد تضمنت هذه الأبيات علامات إعرابية، مثل "الرفع" في البيت الأول، و"الخفض" في الثاني، و"النصب" في الثالث، و"الجزم" في الرابع، ثم ذكر الإعراب في البيت الأخير، هذه العلامات الأربع هي الوظائف التي تقوم بها العوامل النحوية التي وضع أصل هذا الكتاب من أجلها، ففي ذلك ما يدعى براعة استهلال¹⁰.

وضع أمير المؤمنين محمد بلو خطة هذا النظم على المقدمة وثلاثة أبواب، ثم الخاتمة، كما أفاد بذكر ما ينبغي للطلاب الراغب في الإعراب معرفته من المطالب المئة التي هي العامل والمعمول والعمل بتفصيلاتها وتقسيماتها. وعدد أبيات هذا النظم خمسين ومئة بيتا بجعل كل شطر بيتا من بحر الرجز.¹¹

وفاته:

توفي - رحمه الله - بؤرن عشية الخميس اليوم الخامس والعشرين من رجب سنة 1253 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق 26 من أكتوبر عام 1837م، وكان آخر كلامه في الدنيا: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله ﷺ" ثلاث مرات، وعمره ثمان وخمسون سنة، وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين سنة، ودفن في مكان رباطه (وُرنُ بمسافة ثمانية وثلاثين كيلو مترا)، لأنه أوصى بذلك¹²، رحمة الله عليه وجعل الجنة مثواه.

"في" ومعانيها في ديوان أمير المؤمنين محمد بلو

"في" الدالة على الظرفية المكانية الحقيقية في الديوان:

استعمل أمير المؤمنين محمد بلو حرف الجر "في" للدلالة على بابها، ظرفية مكانية حقيقية، ومن أمثلة ذلك ما يلي: وعزّز أهل الدين من بعد يأسهم * فهُم في بلاد الله أقوى وأوقراً¹³

أخبر الشاعر في البيت أن الله قد ارتفع شأن المسلمين من بعد يأسهم، فهم الآن بإذن الله في بلادهم أعزاء، لأنه تعالى هو الأقوى.

والشاهد في البيت قول الشاعر: "في بلاد الله"، في: حرف جر مبني على السكون، بلاد: مجرور بـفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الله: اسم الجلالة مجرور بالإضافة، والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف وهو: "كانو"، أي فهم كانوا في بلاد الله...، فـ"في" في البيت دالة على الظرفية المكانية الحقيقية،¹⁴ وعلى مثل هذه الدلالة يقول الله تعالى: (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة...)¹⁵، والشاهد في الآية قوله تعالى: "في المدينة"، جار ومجرور صفة ثانية أو حال¹⁶.

¹⁰ علي مالمي وأحمد ليمن، قسم اللغة العربية، جامعة عثمان بن فودي صكتو مقالة بعنوان: دور بني فودي في تطوير النحو والصرف في القطر الإفريقي، في المؤتمر الدولي الأول الذي نظّمته جامعة ولاية صكتو في الفترة ما بين 19 و21 من شهر أغسطس، 2014م، ص: 11 - 13

¹¹ أمير المؤمنين محمد بلو، نظم العوامل النحوية لمحي الدين (الإمام) بن محمد البركوي، تحقيق الدكتور أبو نظيفة، عبد الله محمد آدم، ص: 98 - 103

¹² أمير المؤمنين محمد بلو، نظم العوامل النحوية لمحي الدين (الإمام) بن محمد البركوي، تحقيق الدكتور أبو نظيفة، عبد الله محمد آدم، ص: 60 - 61

¹³ محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/5

¹⁴ الشمسان، أبو أوس إبراهيم، حروف الجر دلالاتها وعلاقتها، ص/37 - 38

¹⁵ سورة الكهف الآية: 82

¹⁶ محي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه، ج/6، ص/111¹⁶

ومن الأمثلة على ورود "في" دالة على الظرفية المكانية الحقيقية قول الشاعر في قصيدة بائية له التي مدح بها السيد المختار الكنتي¹⁷:

وأعطى من الدرين ما كنت أرتجي * وأحفظُ في الدارين من كل حازب¹⁸

بين الشاعر ما يتمناه من ربه عز وجل، وذلك أن يحصل على ما يرتجي منه في الدنيا والآخرة، ثم يحفظه مولاه من كل ما يخاف في الدنيا والآخرة.

الشاهد في البيت قول الشاعر: "في الدارين"، في: حرف جر مبني على السكون، الدرين: مجرور بـفي وعلامة جره الياء لأنه مثنى، والجار والمجرور متعلقان بـ"أحفظُ" حال، فـ"في" في البيت دالة على الظرفية المكانية الحقيقية،¹⁹ وعلى نحو هذه الدلالة قال الله تعالى: **چ أو تهوي به**

الريح في مكان سحيق²⁰ ، والشاهد في الآية قوله تعالى: "في مكان سحيق"، جار ومجرور متعلقان بـ"تهوي" حال²¹.

ومن الأمثلة قوله في نونيته التي قالها يحن ويشتاق إلى اللقاء بالرسول محمد ﷺ:

كأنه البدر جلا ليس يحجبه * غيم فأشرق في الأفاق إذ علنا²²

شبه الشاعر في البيت ممدوحه بالبدر الذي ظهر على أعين الناس لا يحجبه غيم، حال كونه في الأفاق مرتفع نحو الشرق، والشاهد في البيت قوله: "في الأفاق" في: حرف جر مبني على السكون، الأفاق: مجرور بـفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بـ"أشرق" حال، فـ"في" في البيت دالة على الظرفية المكانية الحقيقية أيضا،²³ وعلى نحو هذه الدلالة الله تعالى: (**سنريهم آياتنا في الأفاق...**)²⁴ ، والشاهد في الآية قوله تعالى: "في الأفاق"، جار ومجرور حال²⁵، والله أعلم.

ومن الأمثلة قول الأمير الشاعر في قصيدته الضادية التي يهدد فيها بوب ألسين لتصرفاته السيئة وأقواله المكروية وعدم طاعته للأمير²⁶:

فهذا الفسادُ جرى في البلادِ * وقد مرّ من قبلُ ملكٌ عَضُوضُ²⁷

¹⁷ محمد ثاني خامس (الدكتور)، كانوا، تحقيقه لديوان إفادة الطالبين لأمير المؤمنين محمد بلو، ص/64

¹⁸ محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/61

¹⁹ السيد الهاشمي، القواعد الأساسية للغة العربية، حسب منهج متن الألفية لابن مالك، ص/215

²⁰ سورة الحج الآية: 31

²¹ قاسم حميدان دعاس، إعراب القرآن الكريم (دعاس)، دار المنير - دار الفارابي، سنة الطبع: 1425 ج/2، ص/309

²² محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/72

²³ السيد الهاشمي، القواعد الأساسية للغة العربية، حسب منهج متن الألفية لابن مالك، ص/215

²⁴ سورة فصلت الآية: 53

²⁵ قاسم حميدان دعاس، إعراب القرآن الكريم (دعاس)، دار المنير - دار الفارابي، سنة الطبع: 1425 ج/3، ص/180

²⁶ محمد ثاني خامس (الدكتور)، كانوا، تحقيقه لديوان إفادة الطالبين لأمير المؤمنين محمد بلو، ص/129

²⁷ محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/130

يذكر الشاعر في البيت أن الفساد الذي سببه بوب ألسين قد انتشر في البلاد بعد أن مرّ مثله من قبل وملكٌ عضوٌ أي: ملكٌ شديد يظلم الرعية²⁸، وقال أهل اللُّغَة: يقال هذا زمن عَضُوضٌ، أي شديد كلب²⁹، والشاهد في البيت قول الأمير: "في البلاد"، في: حرف جر مبني على السكون، البلاد: مجرور بـفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بـ"جرى"، حال، فـ"في" في البيت دالة على الظرفية المكانية الحقيقية³⁰، كما ويقول الله تبارك وتعالى: (لا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد)³¹، والشاهد في الآية قوله تعالى: " في البلاد " وفي البلاد جار ومجرور متعلقان بـ"تقلب" لأنه مصدر، والله أعلم .

"في" الدالة على الظرفية المكانية المجازية في الديوان:

وردت "في" الدالة على الظرفية المكانية المجازية في الديوان، ومن أمثلة مجيئها قول أمير المؤمنين محمد بلو في قصيدته الرائية التي أنشأها في التواضع والتضرع والدعاء لله الوهاب الرزاق، واستعان من ربه جل علاه أن ينصره على الكفرة أعداء الإسلام والمسلمين، والقصيدة من بحر الطويل³²:

أناديك يا مولاي في السر والجهر* بأسمائك الحسنى السنيّة الدرّ³³

ينادي الشاعر ربه ومولاه حال كون الدعاء سرّاً وجهراً، بأسمائه الحسنى السنية أي: العالية المرتفعة³⁴، وأما قوله "كالدّر": من الدرّة وهي اللؤلؤة، والجمع دُرٌّ ودُرّاتٌ ودُررٌ، ويقال: الكوكب الدرّي، أي: الثاقب المضيء، تُسبب إلى الدر لبياضه³⁵، والشاهد في البيت قول الشاعر "في السر"، في: حرف جر مبني على السكون، السرّ: مجرور بـفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بـ"أنادي" حال، فـ"في" في البيت دالة على الظرفية المكانية مجاز³⁶، واستعمل الله سبحانه وتعالى هذه الدلالة في قوله: (يجادلونك في الحق من بعد ما تبين...)³⁷، والشاهد في الآية قوله تعالى: "في الحق" جار ومجرور متعلقان بـ"يجادلونك"³⁸.

ومن الأمثلة على مجيئ "في" دالة على الظرفية المكانية المجازية في الديوان، قول الشاعر عليه رحمة الله في قصيدته الدلية التي نعى فيها والده المرحوم الشيخ عثمان مع ذكر محاسن الشيخ، وما كان فيه من حزن وكرب على فقده³⁹:

حزناً على نورٍ أضاء بأرضنا * وهو الهدى في الدين والإرشاد⁴⁰

²⁸ محمد ثاني خامس (الدكتور)، كانوا، تحقيقه لديوان إفادة الطالبين لأمير المؤمنين محمد بلو، ص/150
²⁹ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، كتابه: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، سنة الطبع:

1399 هـ - 1979 م، الناشر: دار الفكر، ج/4 ص/48

³⁰ عباس حسن، النحو الوافي، ج/2 ص/507

³¹ سورة آل عمران الآية: 196

³² محمد ثاني خامس (الدكتور)، كانوا، تحقيقه لديوان إفادة الطالبين لأمير المؤمنين محمد بلو، ص/97 - 100

³³ محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/7

³⁴ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، كتابه: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، سنة الطبع:

1399 هـ - 1979 م، الناشر: دار الفكر، ج/3 ص/103

³⁵ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، باب الدال، ص/218

³⁶ عباس حسن، النحو الوافي، ج/2 ص/507

³⁷ سورة الأنفال الآية: 6

³⁸ محي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه، ج/3، ص/531

³⁹ محمد ثاني خامس (الدكتور)، كانوا، تحقيقه لديوان إفادة الطالبين لأمير المؤمنين محمد بلو، ص/91 - 93

بين الشاعر حزنه في البيت على فقدان والده المجدد الشيخ عثمان بن فودي، النور الذي أضاء أرضنا حال كونه الهدى في الدين والإرشاد، والشاهد في البيت قول الشاعر: "في الدين"، في: حرف جر مبني على السكون، الدين: مجرور بـفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بـ"الهدى" حال، فـ"في" في البيت دالة على الظرفية المكانية المجازية أيضاً⁴¹، ويقول الله تعالى في القرآن الكريم على نحو هذه المعنى: (ليتفقها في الدين..)⁴²، والشاهد في الآية قوله تعالى: "في الدين" جار ومجرور متعلقان بـ"يتفقها"⁴³.

ومن الأمثلة على مجيئ "في" الظرفية المكانية مجازاً في الديوان قول الأمير – رحمه الله- في قصيدته اللامية التي مدح بها العرب وذكر محاسنهم، والقصيدة من بحر الرجز⁴⁴:

يأبها العرب الكرام ومن هم * في العهد والميثاق أوفى من حمل⁴⁵

مدح الشاعر العرب مبيئاً أنهم هم الكرام وأوفى الناس في العهد والميثاق، والشاهد في البيت قول الشاعر: "في العهد" في: حرف جر مبني على السكون، العهد: مجرور بـفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، و"في" في البيت دالة على الظرفية المكانية مجازاً⁴⁶، قال ابن مالك صاحب الألفية: "وزيد والظرفية استبن ببا * و"في" وقد يبينان السببا"⁴⁷.

"في" بمعنى "الباء" في الديوان:

وردت "في" بمعنى الباء في مواضع من الديوان المدروس، ومن أمثلة ذلك قول أمير المؤمنين محمد بلو في قصيدته اللامية التي يحض فيها المسلمين على الهجرة من بلاد الكفار⁴⁸:

إن الإقامة في مقام مذلة * عجز ولؤم غير فعل كمال⁴⁹

بين الشاعر في البيت أن الإقامة بمقام مذلة عجز وضعف ولؤم، واللؤم بالضم: ضد الكرم⁵⁰، والشاهد في البيت قول الشاعر: "في مقام مذلة"، في: حرف جر مبني على السكون، مقام: مجرور بـفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، مذلة: مجرور بالإضافة، فـ"في" في البيت بمعنى الباء أي: بمقام مذلة، كقول الله تبارك وتعالى: (... يذروكم فيه...)⁵¹، والشاهد في الآية قوله تعالى: "فيه"، جار ومجرور متعلقان

⁴⁰ محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/43

⁴¹ عباس حسن، النحو الوافي، ج/2 ص/507

⁴² سورة التوبة الآية: 122

⁴³ محي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه، ج/4، ص/195

⁴⁴ محمد ثاني خامس (الدكتور)، كانوا، تحقيقه لديوان إفادة الطالبين لأمر المؤمنين محمد بلو، ص/143

⁴⁵ وزير جنيد، محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/82

⁴⁶ محمد بن صالح العثيمين، شرح الفية ابن مالك الطائي الجباني الأندلسي، ص/405

⁴⁷ المصدر السابق، ص/404

⁴⁸ محمد ثاني خامس (الدكتور)، كانوا، تحقيقه لديوان إفادة الطالبين لأمر المؤمنين محمد بلو، ص/142

⁴⁹ وزير جنيد، محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/5

⁵⁰ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، [القاموس المحيط - الفيروزآبادي]، باب اللام، ص/1492

⁵¹ سورة الثوري الآية، 11

بـ"يذروكم"، أي "به"⁵²، وكما يقال: بصيرٌ في المسألة، أي: بها، وبمعنى الإلصاق⁵³ نحو: وقف الحارس في الباب، أي ملاصقا له.

ومن أمثلتها قول الشاعر – عليه رحمة الله:

أن يهجروا البلد القبيح فعاله * ويبادروا التحول في استعجال⁵⁴

كأن الشاعر يأمر قومه في البيت بأن يهجروا البلد الذي يُرتكب فيه المعاصي وكل فعل قبيح، وأن يبادروا ويستعجلوا تحويل بسرعة بالغة، والشاهد في البيت قول الشاعر: "في استعجال"، في: حرف جر مبني على

السكون، استعجال: مجرور بـفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، فـ"في" في البيت بمعنى الباء⁵⁵ أي: باستعجال، مثل قوله تبارك وتعالى: (بل ادرك علمهم في الآخرة...)⁵⁶، والشاهد في الآية قوله تعالى: "في الآخرة" جار ومجرور، وفي: بمعنى الباء، والمضاف محذوف، أي بل ادرك علمهم بحدوث الآخرة⁵⁷.

ومن الأمثلة على ذلك قول الشاعر الأمير في القصيدة البائية في مدح النبي

الله عليه وسلم⁵⁸:

بهم عُرف المولى ففُزنا بشكره * بهم فاز من قد فاز في كل مطلب⁵⁹

بين الشاعر في البيت أنه لا يُعرف الله المولى إلا بسبب الأنبياء وبهم قد فاز من فاز بكل مطلبه، ومحل الشاهد في البيت قوله "في كل مطلب"، في: حرف جر مبني على السكون، كل: مجرور بـفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، مطلب: مجرور بالإضافة. فـ"في" في البيت بمعنى الباء⁶⁰ أي: فاز بكل مطلب، كقوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة...)⁶¹، والشاهد في الآية قوله تعالى: "في ظلل"، جار ومجرور متعلقان بفعل "يأتي"، و"في" في الآية بمعنى الباء، وتقديره هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة⁶².

"في" بمعنى "إلى" في الديوان:

استعمل أمير المؤمنين "في" بمعنى "إلى" في الديوان كما استعملها العرب واللحاة، ومن أمثلة ذلك ما يلي: قول الشاعر – رضوان الله عليه- في قصيدته الرائية واصفاً فيها حرب جات الثانية:

⁵² محي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه، ج/9، ص/14

⁵³ عباس حسن، النحو الوافي، ج/2 ص/508

⁵⁴ وزير جنيد، محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/4

⁵⁵ الهاشمي السيد، كتاب القواعد الأساسية للغة العربية، ص/215

⁵⁶ سورة النمل، الآية: 66

⁵⁷ د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، كتاب: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، الطبعة: الثانية، 1418 هـ، ج/20، ص/18

⁵⁸ محمد ثاني خامس (الدكتور)، كانو، تحقيقه لديوان إفادة الطالبين لأمر المؤمنين محمد بلو، ص/60

⁵⁹ محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه جمع وزير جنيد، المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/58

⁶⁰ عباس حسن، النحو الوافي، ج/2 ص/508

⁶¹ سورة البقرة، الآية: 210

⁶² فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي (الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة)، مفاتيح الغيب، ج/5، ص/183

فردَّ الإله كيدهم في نحورهم * وأوقعهم في كل ما قد تحذروا⁶³

أخبر الشاعر في البيت بأن الله تعالى قد رد كيد الكفار إلى نحورهم، أي: أصبح كيدهم في تضليل، إذ أنهم قد أوقعوا في كل ما كانوا يحذرون، وقوله "في نحورهم"، من: النَّحْرُ: موضع القلادة من الصدر و الجمع نُحُورٌ، مثل فُلُسٍ وفُلُوسٍ وتطلق (النُّحُورُ) على الصدور⁶⁴، فالشاهد في البيت قول الشاعر: "في نحورهم"، في: حرف جر مبني على السكون، نحور: مجرور بـفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، هم: ضمير منفصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. فـ" في " في البيت بمعنى إلى⁶⁵، أي: فردَّ فردوا أيديهم في أفواههم...⁶⁶، والشاهد في الإله كيدهم إلى نحورهم، نحو قول الله العزيز الجبار: (... الآية قوله تعالى: "في أفواههم"، جار ومجرور متعلقان بـ"ردوا"، أي إلى أفواههم⁶⁷.

ومن ذلك قول أمير المؤمنين محمد بلو في قصيدته الميمية التي قرضاها في مدح خير البرية سيدنا محمد ﷺ⁶⁸:
ولا مرسلٌ في الناس إلا يؤمُّه * وإن جاء بعدهم فشمس ختام⁶⁹

يبين الشاعر في البيت قدر النبي ﷺ هو إمام من أرسل إلى الناس من جملة الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع أنه قد جاء بعدهم مرسلٌ، فهو مثل الشمس فيهم الذي ختم الرسالة به، والشاهد في البيت قول الشاعر "في الناس"، في: حرف جر مبني على السكون، الناس: مجرور بـفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فـ" في " في البيت بمعنى "إلى"⁷⁰ وعلى نحو هذه المعنى يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً)⁷¹، والشاهد في الآية قوله تعالى: "في كل قرية"، جار ومجرور متعلقان بـ"بعثنا" أي لبعثنا إلى كل قرية نذيراً أو نبياً ينذر أهلها فيخف عليك مشقة النبوة لكن قصرنا الأمر عليك إجلالاً لك وتكريماً لشأنك وتفضيلاً لك على سائر الرسل والأنبياء، فقابل ذلك بالصبر والثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار الحق⁷².

"في" بمعنى "من" التبعية في الديوان:

وردت "في" بمعنى "من" التبعية في الديوان قليلاً، ومن أمثلة ورودها ما يأتي:
قول أمير المؤمنين محمد بلو – رحمه الله – في قصيدته الرائية التي قالها يفاخر توارق أهل أربن:

⁶³ محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه جمع وزير جنيد، المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/5

⁶⁴ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي، ج/2 ص/595

⁶⁵ الهاشمي السيد، كتاب القواعد الأساسية للغة العربية، ص/ 215

⁶⁶ سورة إبراهيم الآية، 9⁶⁶

⁶⁷ محي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه، ج/8، ص/277

⁶⁸ محمد ثاني خامس (الدكتور)، كانوا، تحقيقه لديوان إفادة الطالبين لأمر المؤمنين محمد بلو، ص/147

⁶⁹ وزير جنيد، محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/40

⁷⁰ المرادي، الحسن بن القاسم، الجني الداني في حروف المعاني، تحقيق: الدكتور فخر الدين والأستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان ط/1 سنة/1413 هـ - 1992 ص/252

⁷¹ سورة الفرقان الآية، 51

⁷² البيضاوي، تفسير البيضاوي، ص/223

ضربنا قرن كبشهم فأضحى * أجمَّ كأنه فيكم حمار⁷³

أشار الشاعر في البيت أنهم ضربوا رأس سيد أهل أربن الذي يشبهه بالقرن والسيد بالكبش حتى فأضحى أجمَّ أي: مُنْتِنٌ مكروه النظر والرائحة، كأنه حمار من بعض أهل أربن، يقال: أجمَّ الطَّعامُ: أي: أكرهه يأجمُّ أجمماً وأجمه غيره حتى أجم، ويقال أيضاً: أجمَّ الطعامَ واللبنَ وغيرهما يأجمُّه أجماً وأجمه كرهه وملّه من المُداومة عليه⁷⁴، والشاهد في البيت قول الشاعر "فيكم"، في: حرف جر مبني على السكون، كم: ضمير منفصل مبني على السكون في محل جر. فـ" في" في البيت بمعنى "من" التبعضية⁷⁵، أي: من بعضكم، نحو قول المريض: أخذت في الأكل قدر ما أشار إليه الطبيب. أي من بعض الأكل.

من ذلك قوله – رضي الله عنه – في قصيدته الميمية التي مدح بها الشيخ محمد البوصيري صاحب البردة لمدح الرسول عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأزكى السلام⁷⁶:

جبُّ النبيِّ وخادمُهُ وشاعِرُهُ * أعظَمَ بما نال في الأمداحِ والخدمِ⁷⁷

أظهر الشاعر في البيت أن ممدوحه من أحباب الرسول ﷺ وخادمه وشاعره، فما أعظم ما حصل إليه من الأمداح والخدم، ومحل الشاهد في البيت قول الشاعر: "فيكم"، في: حرف جر مبني على السكون، كم: ضمير منفصل مبني على السكون في محل جر. فـ" في" في البيت بمعنى "من"⁷⁸، أي: من الأمداح، مثل قول القائل: "خذ لي عشرة من الإبل وفيها فحلان، أي: منها فحلان"⁷⁹

"في" الظرفية الزمانية الحقيقية في الديوان:

جاءت "في" الدالة على الظرفية الزمانية الحقيقية قليلاً في الديوان، ومن مثل مجيئها ما يأتي:

قول محمد بلو – رحمه الله – في قصيدته الرائية التي أنشأها في الدعاء والتضرع والتواضع لله تعالى⁸⁰:

إلهي ومولائي من النار نجني * ومن كل سوء في القيامة والحشر⁸¹

يدعو الشاعر ربه ومولاه أن ينجيه من النار، ومن كل سوء في يوم القيامة والبعث، ومحل الشاهد هنا في البيت قول الأمير "في القيامة"، في: حرف جر مبني على السكون، القيامة: مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، فـ" في" في البيت ظرفية زمانية حقيقية⁸²، أي: نجني من النار في يوم القيامة والحشر، نحو قوله

⁷³ محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه جمع وزير جنيد، المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/13

⁷⁴ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي، ج/3 ص/194

⁷⁵ عباس حسن، النحو الوافي، ج/2 ص/508

⁷⁶ محمد ثاني خامس (الدكتور)، كانو، تحقيقه لديوان إفادة الطالبين لأمير المؤمنين محمد بلو، ص/144

⁷⁷ محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه جمع وزير جنيد، المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/36

⁷⁸ مارينا نجار، معاني حروف الجر بين الوصف النحوي القديم والاستعمال المعاصر ص/36

⁷⁹ محمد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري، لسان العرب، ج/15 ص/168

⁸⁰ محمد ثاني خامس (الدكتور)، كانو، تحقيقه لديوان إفادة الطالبين لأمير المؤمنين محمد بلو، ص/97

⁸¹ محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه جمع وزير جنيد، المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/9

⁸² مارينا نجار، معاني حروف الجر بين الوصف النحوي القديم والاستعمال المعاصر ص/34

تعالى: (تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)⁸³، والشاهد في الآية قوله تعالى: "في يوم"، جار ومجرور متعلقان بمحذوف دلّ عليه واقع، أي يقع العذاب بهم في يوم القيامة والبعث⁸⁴.

ومن ذلك قوله – رضي الله عنه – في قطعته الرائية في مدح قبيلة السيد المختار الكنتي⁸⁵:
يا قاصداً نحو الهوى يعتأماً بي * ويقودني في ليلتي ونهاري⁸⁶

يدعو الشاعر في البيت قاصداً نحو الهوى، أي: قلبه الذي اشتاق إلى قبيلة ممدوحه السيد المختار الكنتي، ويعتأماً به أي: يقصده دوماً، والاعتياًم: اصطفاؤه خيار مال الرجل يُقال: اعتَمْتُ فلاناً، واعتَمْتُ أفضلَ ماله، والموتُ يعتأماً النفوس⁸⁷، وهذا الشوق يقود الشاعر إلى مدح ممدوحه وذكر قبيلته في ساعات الليل والنهار، والشاهد في البيت قول الأمير "في ليلتي"، في: حرف جر مبني على السكون، ليلة: مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الياء: ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، فـ" في" في البيت ظرفية زمانية حقيقية⁸⁸ أي: في الليل، والجار والمجرور متعلقان بفعل "يقود". وعلى مثل الدلالة هذه يقول الله سبحانه وتعالى: (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة...)⁸⁹، والشاهد في الآية قوله تعالى: "في ساعة العسرة"، جار ومجرور، متعلقان بـ"اتبعوا" «العُسرة» مضاف إليه، و"في" في الآية ظرفية زمانية⁹⁰.

"في" الزائدة للتوكيد في الديوان:

جاءت "في" دالة على الزيادة للتوكيد مرات قليلة، ومن مثل ذلك قول الشاعر الأمير محمد بلو – تغمده الله برحمته - في قصيدته اللامية، في مدح الغزاة والأبطال من أصحابه، والقصيدة:

وذَلْ تَمَعَكْ وَأَهْلُ تَعَامَ شِيَعَتُهُمْ * وصار كيدهم في رأي تضليل⁹¹

أفاد الشاعر في البيت أن رئيس تمغاك قد ذل في القتال وأهل نعام شيعتهم أي أعوانهم، فأصبح كيده ومن معه رأي تضليل، والشاهد في البيت هنا قول الأمير " في رأي تضليل"، في: حرف جر مبني على السكون، رأي: مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، تضليل: مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، فـ" في" في البيت زائدة للتوكيد⁹²، أي: وصار كيدهم ضلالةً.

⁸³ سورة المعارج الآية: 4

⁸⁴ محي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه، ج/8، ص/277

⁸⁵ محمد ثاني خامس (الدكتور)، كانو، تحقيقه لديوان إفادة الطالبين لأمير المؤمنين محمد بلو، ص/172

⁸⁶ محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه جمع وزير جنيد، المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/19

⁸⁷ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي، ج/2، ص/269

⁸⁸ المرادي بن أم قاسم، الجنى الداني في حروف المعاني، ص/250

⁸⁹ سورة التوبة الآية، 117

⁹⁰ قاسم حميدان دعاس، إعراب القرآن الكريم (دعاس)، دار المنير - دار الفارابي، سنة الطبع: 1425 ق ج/2، ⁹⁰ ص/10

⁹¹ محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه جمع وزير جنيد، المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/20

⁹² الشمسان، أبو أوس إبراهيم، حروف الجر دلالاتها وعلاقتها، ص/39

ومن ذلك أيضا ورودها مرتين في بيت واحد وهو قول الأمير – عليه رحمة الله تعالى- في قصيدته الميمية يمدح بها النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه:

أيا منشداً في الشعر قل في مديحه * بإطناب قول فيه دون ملام⁹³

ينادي الشاعر في البيت المنشد في الشعر أي: منشد الشعر أن قول شعر مديح النبي ﷺ بإطناب قول أي: بأبيات كثيرة وبيان شامل دون ملام أي: بدون العذل عن المدح والخروج منه، فيصبح المنشد ملوماً، لأن معنى اللوم العذل يقال لأمه على كذا، ويقال: ألام الرجل، أي: أتى ما يلام عليه⁹⁴، ومحل الشاهد في البيت قول أمير المؤمنين "في الشعر" و"في مديحه" في: حرف جر مبني على السكون، الشعر: مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ثم "في مديحه" في: حرف جر مبني على السكون، مديح: مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء: ضمير متصل مجرور بالإضافة، و"في" في الموضعين زائدتان للتوكيد يصح أن يقول القائل: أيا منشداً الشعر قل مديحه⁹⁵.

الخاتمة:

تناولت المقالة إحدى الأدوات العربية، وحرفاً من الحروف الجر الثنائية، وهي "في"، وناقشتها حسب ورودها في ديوان أمير المؤمنين محمد بلو بن الشيخ عثمان بن فودي، وذلك نظراً إلى أن هذا الحرف من الحروف العاملة التي ترد لمعان متعددة تدرك من سياق النصوص التي وردت فيها، فالشاعر محمد بلو وظفها لتدل على المعاني التي كانت العرب منذ القدم توظفها لها، فالباحثان بعد تتبع الديوان لاحظا أنه استعملها للمعاني التالية:

- الظرفية المكانية الحقيقية أربعاً وخمسين مرة (54)

- الظرفية المكانية المجازية ستاً وثمانين ومائة مرة (186)

- معنى "الباء" أربع مرات (4)

- معنى "إلى" ثلاث مرات (4)

- التبعية أربع مرات (5)

- الظرفية الزمانية الحقيقية خمس مرات (5)

- الزائدة للتوكيد أربع مرات (4)

والله المتعان وعليه التكلان.

المراجع:

- القرآن الكريم
- ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.
- ابن مــــالك، بدر الدين، أبو عبد الله، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد باسل عيون السويد، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، الطبعة الأولى 1420هـ - 2000م
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر- بيروت، الطبعة الأولى، بلا تاريخ.
- أمير المؤمنين محمد بلو، إفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين، جمع الوزير جنيد، مخطوط بمكتبة أحد الباحثين الخاصة.

⁹³ محمد بلو، أمير المؤمنين، ديوانه جمع وزير جنيد، المسمى بإفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، ص/39

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، باب اللام، ص/612⁹⁴

⁹⁵ عباس حسن، النحو الوافي، ج/2، ص/508

- درويش، محي الدين: إعراب القرآن وبياته، مصدر الكتاب: برنامج جامع التفاسير بلا مطبعة ولا تاريخ.
- دعاس، حميدان قاسم، إعراب القرآن الكريم (دعاس)، دار الفارابي - دمشق، سنة الطبع: 1425
- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى بلا تاريخ.
- الرازي، محمد أبو بكر عبد القادر، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، الطبعة الجديدة، لبنان بيروت، سنة 1415 هـ - 1995 م.
- الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة الثانية، 1418 هـ.
- الشمسان، أبو أوس إبراهيم، حروف الجر دلالاتها وعلاقتها، بلا مطبعة ولا تاريخ.
- عباس حسن، النحو الوافي، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الثالثة، سنة 1974 م.
- العثيمين محمد صالح، شرح ألفية ابن مالك في النحو، مكتبة العدي المحمدي، جميع حقوق الطبع محفوظة رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 2008 م.
- الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بلا تاريخ.
- الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، المكتبة الشاملة الإصدار الثالث.
- مارينا نجار، معاني حروف الجر بين الوصف النحوي القديم والاستعمال اللغوي المعاصر، بلا مطبعة ولا تاريخ.
- محمد ثاني خامس (الدكتور)، إفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، تحقيق د. محمد الثاني خامس درما، كانو، قسم اللغة العربية بجامعة بايور، كانو، سنة 1983 م.
- المرادي، الحسن بن القاسم، الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق: الدكتور فخر الدين والأستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ط/1 سنة 1413 هـ.
- الهاشمي، السيد أحمد، القواعد الأساسية للغة العربية حسب منهج متن الألفية لابن مالك و خلاصة الشراح لابن هشام وابن عقيل والأشموني، قراءة وتحقيق، الدكتور يحيى مُرّاد، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة الثانية سنة 1427 هـ - 2006 م